

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

ANÁLISE DO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA CONTRA O CORPO DOCENTE DE UMA ESCOLA PÚBLICA PAULISTA NO PERÍODO PÓS-PANDEMIA DE COVID-19

Danieli Assunção Cardozo – Programa de Pós-Graduação em Educação / Faculdade de Filosofia e Ciências / UNESP. Marília, SP, Brasil (danieli.cardozo@unesp.br)
Tânia Suely Antonelli Marcelino Brabo – Programa de Pós-Graduação em Educação / Faculdade de Filosofia e Ciências / UNESP. Marília, SP, Brasil (tania.brabo@unesp.br)

E-mail para contato: danieli.cardozo@unesp.br

Agência financiadora:
CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior)

Eixo Temático: Gestão Escolar
DOI: 10.5281/zenodo.11215257

RESUMO

Neste artigo buscamos analisar o contexto de violência contra professores(as) no espaço escolar de uma escola pública paulista nesse período pós-pandêmico. A metodologia proposta foi a investigação da realidade escolar por meio de questionário on-line destinado ao corpo docente. Trazemos aqui parte dos dados aferidos, como sexo e idade, e apresentamos os resultados da seção que versava partindo das vivências escolares em situação de violência ou de risco de violência nos últimos 12 meses e que os(as) participantes relatavam se, na escola: (1) algum(a) aluno(a) havia gritado com ele(a); (2) algum(a) aluno(a) o(a) havia ofendido com palavras (xingamentos, palavrões etc.); (3) algum(a) aluno(a) o(a) havia agredido ou tentado agredi-lo(a) fisicamente (empurrão, tapa, jogar objetos etc.); (4) se consideravam seguro trazer dinheiro ou algum objeto de valor à escola; e (5) se alguém havia tomado alguma coisa sua (dinheiro, material, relógio ou qualquer outro objeto) usando a força, armas ou o(a) ameaçando. A amostra contou com 27 participantes, permitindo compor um quadro descritivo e geral sobre a visão dos(as) professores(as) acerca dos temas tratados. A análise estatística foi empregue para o cálculo percentual e construção de gráficos na organização e interpretação dos dados, compreendendo então à tabulação das respostas emitidas.

Palavras-chave: Educação. Violência escolar. Direitos Humanos.

1. INTRODUÇÃO

Desde o surgimento da covid-19, doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e caracterizada pela OMS (Organização Mundial da Saúde) como pandemia, pudemos observar a ocorrência de diversos desdobramentos que mobilizaram toda a conjuntura mundial (CARDOZO, 2023). Esse fenômeno impactou – e ainda impacta – nossa relação histórica, política e social, que caminha recuperando-se das inúmeras perdas pela doença nesses últimos anos.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A Educação, apresentada nesse contexto pandêmico, foi um dos direitos¹ mais afetados devido à interrupção de seu oferecimento presencial a fim de se evitar a disseminação da doença. Como medida preventiva fomos aconselhados a ficar isolados em nossas casas, evitando ao máximo a exposição em áreas de risco e aglomerações. Segundo levantamentos apresentados pela Unicef (Fundo das Nações Unidas para Infância), aproximadamente dois milhões de crianças e adolescentes deixaram de frequentar a escola no Brasil durante o período inicial da pandemia (CARDOZO, 2023). Nesse momento, a educação das crianças passou a ser delegada a seus pais e responsáveis e parte das crianças sentiu o peso e a responsabilidade de serem educadas sobre a tutela de seus pais ou outra pessoa de seu núcleo familiar. Em consequência disso, foi implementado o papel do(a) professor(a) à distância, através da educação remota e híbrida.

Como sabemos, as crianças e adolescentes passaram a maior parte do tempo nas casas, nas ruas e sobre cuidados de familiares, seguindo protocolos sanitários estabelecidos pelo MS (Ministério da Saúde) em cumprimento às regras de isolamento social à época (CARDOZO, 2023). Como efeito disso, as famílias tiveram que ressignificar a rotina doméstica com as atividades educacionais da escola, enfrentando, nesse período, não somente a doença, mas a fome e o desemprego, acarretando consequências negativas e psicológicas. Violência contra crianças, mulheres e idosos(as) estiveram presentes em milhares de lares brasileiros (CARDOZO, 2023).

Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023, a violência domiciliar corresponde a 245.713 casos de agressões por violência doméstica, violência contra crianças e adolescentes correspondem a 74.930 número de vítimas com relação aos últimos dois anos (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2023). Medidas preventivas de enfrentamento à violência doméstica e familiar foram deliberadas pela Lei nº 14.022, de 7 de julho de 2020 (BRASIL, 2020), garantindo o enfrentamento da violência contra mulheres, crianças, adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência, e ainda garantir atendimento presencial as vítimas de violência doméstica posto na Lei nº 11.340 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha) (BRASIL, 2006).

¹ A Educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (Brasil, 1990, p.116).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Com efeito disso, as famílias passaram a ressignificar a rotina doméstica, juntamente com as atividades curriculares da escola. Para Bourdieu (2005), o *habitus* adquirido na família está no princípio da estruturação das experiências escolares. Desse modo, o ambiente doméstico passa ser ressignificado enquanto local de moradia e trabalho e aprendizagem, cabendo aos pais e responsáveis a administração do trabalho doméstico, do trabalho regular, e as demandas das atividades escolares. Contudo,

[...] o essencial do que a escola comunica é adquirido por acréscimo, tal como sistema de classificação que o sistema escolar inculca através da ordem de inculcação dos saberes ou da própria organização da instituição encarregada de assegurá-la (hierarquia das disciplinas, das sessões, dos exercícios, etc.) (BOURDIEU, 1983, p. 97-99).

As condições mencionadas nos levam a refletir que o isolamento social induziu à ressignificação do papel da escola. Os ensinos remoto e híbrido modificaram as dinâmicas do ensino e aprendizado. Durante o período de confinamento, os(as) alunos(as) precisaram readaptar-se a um novo modelo de ensino, com isso, a mudança de comportamento devido à falta de sociabilidade pode ser notada. Os discentes tiveram uma série de dificuldades ao ajustar essa mudança de rotina escolar e o isolamento favoreceu à baixa produtividade do ensino (BRASIL, 2024). As dificuldades de aprendizagem e a falta de acompanhamento educacional impactaram diretamente todas as crianças, em especial aquelas em situações de vulnerabilidade social.

Posto isso, essas condições nos chamam à atenção nos últimos tempos com relatos noticiados pela imprensa sobre o aumento do número de casos de violência ocorridos no interior de escolas. Diante desse fenômeno, investigamos como a violência tem ocorrido no ambiente escolar.

A proposta desse artigo é relatar as percepções do corpo docente sobre a violência no interior e entorno de uma escola pública paulista nesse período pós-pandemia de covid-19 e retorno do isolamento social imposto em 2020 e parte de 2021. A Deliberação CEE 204/2021, homologada pela Resolução SEDUC, do Estado de São Paulo menciona a retomada das aulas e atividades presenciais no Sistema de Ensino na busca recuperar os danos causados na educação dos alunos (SÃO PAULO, 2021). A escolha desse tema ocorreu em virtude dos problemas apresentados neste período nas escolas, chamando atenção de toda população e da imprensa nacional

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

que mencionam frequentemente reportagens retratando alguma ocorrência de violência escolar, ocasionada de diversas formas, interna ou externa à escola.

As situações apresentadas como violência escolar nos levam a pensar nos problemas geradores de tais violências. Desse modo, podemos caracterizar como violência escolar: agressões diárias, bullying, violência física, violência verbal etc.

Ao que tudo indica, o sistema educacional vem enfrentando dificuldades há tempos no aspecto da violência. A precariedade e as desigualdades ainda se fazem presentes, sobretudo depois de longo período de pandemia. Sabemos que, durante a pandemia, se intensificaram o número de evasões escolares, relatos de violências e desvios de comportamento entre os estudantes (BRASIL, 2024).

Assim, este artigo tem o objetivo de relatar as percepções de violência e segurança entre os professores no exercício da profissão, além de observar as questões de indisciplina e incivilidade no contexto escolar. Essa investigação da situação de violência nas escolas foi realizada por meio de questionário destinado ao corpo docente, conforme relataremos adiante. Objetivamos, ainda, procurar entender o fator violência escolar enquanto fenômeno social, desencadeado no interior da Unidade Escolar e o entorno que a compreende.

2. METODOLOGIA

A metodologia proposta para esta pesquisa foi a investigação da realidade escolar por meio de questionário *on-line*, com perguntas pré-estabelecidas, destinado a um corpo docente de escola pública com 55 professores(as). A escola conta com corpo docente para atuação no Ensino Fundamental II e Ensino Médio, funcionando no período matutino e vespertino.

O projeto foi registrado na Plataforma Brasil e submetido ao Comitê de Ética da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp (Universidade Estadual Paulista), o qual aprovou a realização deste estudo através do CAEE (Certificado de Apresentação para Apreciação Ética) 74659223.1.0000.5406 e parecer final nº 6.788.480.

O questionário para professores da Unidade Escolar foi aplicado entre 23 de outubro e 23 de novembro de 2023, com *link* para a *internet* divulgado ao corpo

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

docente em questão neste período em reunião e abordagem pessoal da autora principal deste artigo e o corpo docente na referida escola.

Os instrumentos foram elaborados pelas pesquisadoras, com base no questionário empregado em pesquisa pelo Governo do Distrito Federal na Nota Técnica “Percepção de Violência no Perímetro Escolar: Estudo de Caso na Escola de Ensino Fundamental Dra. Zilda Arns” (DISTRITO FEDERAL, 2019). O questionário destinado aos professores foi composto de cinquenta e nove perguntas divididas em treze seções². Para este artigo, vamos apresentar os resultados inferidos da Seção XIII que, partindo das vivências escolares em situação de violência ou de risco de violência nos últimos 12 meses, os(as) participantes relatavam se, na escola: (1) algum(a) aluno(a) havia gritado com ele(a); (2) algum(a) aluno(a) o(a) havia ofendido com palavras (xingamentos, palavrões etc.); (3) algum(a) aluno(a) o(a) havia agredido ou tentado agredi-lo(a) fisicamente (empurrão, tapa, jogar objetos etc.); (4) se consideravam seguro trazer dinheiro ou algum objeto de valor à escola; e (5) se alguém havia tomado alguma coisa sua (dinheiro, material, relógio ou qualquer outro objeto) usando a força, armas ou o(a) ameaçando.

Na participação nesta pesquisa, o(a) entrevistado(a) não obteve nenhum benefício direto. Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes sobre o contexto escolar no pós-pandemia da covid-19, de forma que o conhecimento que será construído a partir desta pesquisa poderá formar respostas aos problemas enfrentados pelos(as) docentes.

² Seção I: Informações sobre a aplicação do questionário e termo de consentimento em participar da pesquisa; Seção II: Dados socioeconômicos e demográficos dos(as) participantes; Seção III: Informações sobre o percurso profissional e atuação docente; Seção IV: Percepção dos(as) participantes sobre violência (geral e pós-pandemia de covid-19) na vizinhança, riscos de roubo, assalto, sequestro, além dos recursos importantes para segurança escolar; Seção V: Sensação de risco relacionados à violência no interior da escola abordando casos de furtos, agressão verbal ou física, extorsão, acidente e ferimento por arma; Seção VI: Perspectivas pessoais, considerando a dinâmica escolar, sobre sofrimento psicológico, discriminação da imagem corporal, agressão física e psicológica, ameaças, assédio sexual e violência entre funcionários com a retomada das aulas presenciais após o período de quarentena da covid-19; Seção VII: Considerando o ambiente escolar após o período de quarentena da covid-19, as condições de segurança, presença de arma de fogo dentro do espaço escolar e nas mediações da escola, venda e uso de drogas ilícitas, depredação do patrimônio público; Seção VIII: Relatos da percepção pessoal de ações e atitudes que possam instigar casos de violência na escola; Seção IX: Abordagem sobre a vivência e a segurança no local de trabalho, nos últimos 12 meses; Seção X: Ciência de casos de insultos e pequenas incivildades, consumo e venda de drogas nas proximidades da escola, consumo de bebidas alcoólicas, pequenos furtos, presença de armamento nas proximidades da escola nos últimos 12 meses; Seção XI: Sensação de segurança nas ruas e no ambiente doméstico, segurança no percurso de chegada e saída da escola, segurança dentro da sala de aula e dentro da escola, mas fora da sala de aula, nos últimos 12 meses; Seção XII: Sobre o aumento de violência na escola nos últimos 12 meses e a sensação de segurança no espaço escolar; Seção XIII: Sobre as vivências escolares em situações de violência nos últimos 12 meses.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Já sobre os riscos, qualquer pesquisa com seres humanos envolve risco, nem que seja um desconforto, um incômodo ou constrangimento com a pergunta ou intervenção. Entretanto, os procedimentos obedeceram aos critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2013). Assim, entendemos que a aplicação deste questionário pode ter acarretado desconforto, possibilidade de constrangimento ao responder o instrumento da coleta de dados, receio de expor aquilo que pensa sobre a realidade dos fatos, desinteresse ou estresse, cansaço e vergonha em responder as perguntas; desconforto; vergonha, além de discriminação e estigmatização a partir do conteúdo revelado; tomar o tempo do sujeito ao responder ao questionário. Sobre esses riscos, contudo, não houve manifestação, nesse sentido, dos(as) participantes em nenhuma etapa da aplicação do questionário, bem como após esse período. Os(as) entrevistados(as) assinaram, ainda, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

A aplicação do questionário foi realizada por meio da utilização do *Google Forms*; uso de recursos digitais para análise do conteúdo quantitativo, como o software *IBM SPSS Statistics* em sua versão gratuita de testes, plataforma digital que favoreceu a pesquisa com um aparato de recursos analíticos. O *Google Forms*, enquanto serviço gratuito, armazenou os questionários avaliativos em ambiente *on-line*.

Para a aplicação dos instrumentos foi feito um planejamento amostral para garantir que os dados coletados permitissem inferência estatística. Embora os(as) professores(as) tenham reportado engajamento para o preenchimento do questionário, a amostra contou com praticamente a metade da quantidade prevista (27 questionários de 55 possíveis), ainda assim não inviabilizando o exercício de inferência inicialmente proposto.

Essa amostra foi considerada satisfatória pois permite a composição de um quadro descritivo e geral sobre a opinião dos(as) professores(as) acerca dos temas tratados. Participaram da pesquisa 27 docentes de um grupo de 55 professores(as) da escola, o que corresponde a 49,1% do total ($n = 27$).

A base de dados foi extraída do *Google Forms* para um arquivo formato “xlsx” e transportada para o formato “sav” que permitiu as análises de frequência das

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

questões objetivas no software *IBM SPSS Statistics*. Para a apresentação dos dados em gráficos foi utilizado o site *Flourish*.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Conforme coletado na segunda seção do questionário, foram perguntadas, entre outras, informações sobre idade e sexo. Quanto à idade, o(a) participante poderia escrever livremente, sem escolher as opções em uma lista. Os resultados foram agrupados em faixas de 5 anos e se apresentaram da seguinte forma: de 20 a 24 anos (3,7%), de 25 a 29 anos (7,4%), de 30 a 34 anos (11,1%), de 35 a 39 anos (29,6%), de 40 a 44 anos (11,1%), de 45 a 49 anos (7,4%), de 50 a 54 anos (11,1%), de 55 a 59 anos (14,9%) e de 60 a 64 anos (3,7%). Sobre sexo, o(a) participante poderia escolher uma das opções apresentadas. Os resultados foram: 74,1% feminino e 25,9%, masculino.

Na Seção XIII, a qual daremos destaque neste artigo, partindo das vivências escolares em situação de violência ou de risco de violência no período que compreende os 12 meses anteriores à aplicação do questionário, aferimos a ocorrência destas com os(a) participantes, que podiam escolher as alternativas "Sim" e "Não". A totalidade de dados desta seção também está representada no Gráfico 1.

A primeira questão examinava se, nos últimos 12 meses, algum(a) aluno(a) gritou com ele(a), na escola. Os resultados, conforme apresentado na Tabela 1, foram: sim (63,0%) e não (37,0%).

Tabela 1 – Partindo das vivências escolares em situação de violência nos últimos 12 meses, os(as) participantes responderam se algum(a) aluno(a) gritou com ele(a), na escola

Respostas	Frequência	%
Sim	17	63,0%
Não	10	37,0%
Total	27	100%

Fonte: dados da pesquisa.

Sobre as agressões verbais vindas por parte de alunos(as), conforme apontam outras pesquisas semelhantes (PLASSA *et al.*, 2021), em relação à probabilidade do(a) professor(a) ter sido vítima de violência no ambiente escolar, esta pode ser dar devido às condições sociodemográficas.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

De forma mais detalhada desses resultados e uma discussão ampliada sobre eles podem ser encontradas em revisão integrativa da literatura, onde estudos apontaram que o aumento de comportamentos pró-sociais mediou a diminuição de agressão física e verbal no contexto escolar (FREITAS *et al.*, 2021).

A Escola, como um espaço destinado ao aprendizado e ao desenvolvimento humano, não está isenta de conflitos, desrespeito e agressões físicas no dia a dia. Os(as) professores(as), como linha de frente, estão sujeitos a comentários depreciativos e insultos diretos, conforme apontam Ricci e Cruz (2021), avaliando ser necessário discutir a formação de professores(as) para estarem atentos às situações conflitantes para mediação conflito.

A segunda questão examinava se, nos últimos 12 meses, algum(a) aluno(a) o(a) ofendeu com palavras (xingamentos, palavrões etc.), na escola. Os resultados, conforme apresentado na Tabela 2, foram: sim (51,9%) e não (48,1%).

Tabela 2 – Partindo das vivências escolares em situação de violência nos últimos 12 meses, os(as) participantes responderam se algum(a) aluno(a) o(a) ofendeu com palavras (xingamentos, palavrões etc.), na escola

Respostas	Frequência	%
Sim	14	51,9%
Não	13	48,1%
Total	27	100%

Fonte: dados da pesquisa.

Com base na percepção de violência sofrida pelos professores, temos elencando na literatura que os casos de violência acontecem tanto no espaço físico quanto nas redes sociais, por meio do discurso de ódio, e ainda com comentários pejorativos (FLÔRES *et al.*, 2022). Nessa condição, as ofensas verbais de alunos(as) e professores(as) têm um impacto significativo na saúde mental e psicológica dos profissionais para enfrentar situações adversas que podem resultar em condições de ansiedade, depressão e estresse persistente, além de prejudicar sua habilidade de conduzir o processo de ensino de forma eficaz.

Guimarães *apud* Aquino (1998) menciona que a escola, assim como qualquer outra instituição, tem como objetivo homogeneizar os alunos de forma igualitária por meio mecanismos disciplinares, no seu tempo e espaço, lugar por consequências levam ao movimento de forças antagônicas, devido à diversidade de elementos que compõem a sala de aula. A figura do professor no exercício da sua atividade acaba

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

desempenhando violento e ambíguo, pois, de um lado, ele tem a função de estabelecer os limites da realidade, das obrigações e das regras, de outro, ele cria novos mecanismos para que o aluno, ao se diferenciar dele, tenha autonomia sobre o seu próprio aprendizado e sobre a sua própria vida (GUIMARÃES *apud* AQUINO, 1998).

Já a terceira questão examinava se, nos últimos 12 meses, algum(a) aluno(a) o(a) agrediu ou tentou agredi-lo(a) fisicamente (empurrão, tapa, jogar objetos etc.), na escola. Os resultados, conforme apresentado na Tabela 3, foram: sim (14,8%) e não (85,2%).

Tabela 3 – Partindo das vivências escolares em situação de violência nos últimos 12 meses, os(as) participantes responderam se algum(a) aluno(a) o(a) agrediu ou tentou agredi-lo(a) fisicamente (empurrão, tapa, jogar objetos etc.), na escola

Respostas	Frequência	%
Não	23	85,2%
Sim	4	14,8%
Total	27	100%

Fonte: dados da pesquisa.

Estudos semelhantes em outras localidades do Brasil destacaram que os professores são submetidos a várias formas de violência, incluindo agressão física e verbal (MELANDA *et al.*, 2018). Desse modo, os professores encontram diversos desafios para mediar conflitos e manter a disciplina na sala de aula, levando a casos de agressões físicas (SILVA E SILVA, 2018). Vinha (2017) ainda menciona que a “violência dura” compreende aquelas ações que violam a lei através da força ou da ameaça, como lesões, extorsão, tráfico de drogas na escola, agressões físicas e roubo, ou seja, aquelas reguladas pelo código penal.

A quarta questão examinava se, nos últimos 12 meses, os(as) participantes consideravam seguro trazer dinheiro ou algum objeto de valor para a escola. Os resultados, conforme apresentado na Tabela 4, foram: sim (55,6%) e não (44,4%).

Tabela 4 – Partindo das vivências escolares em situação de violência nos últimos 12 meses, os(as) participantes responderam se consideram seguro trazer dinheiro ou algum objeto de valor para a escola

Respostas	Frequência	%
Sim	15	55,6%
Não	12	44,4%
Total	27	100%

Fonte: dados da pesquisa.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Para Silva e Assis (2018), aspectos que correspondem à segurança escolar são uma preocupação crítica influenciada por vários fatores e apontam a importância de analisar os estudos anteriores para prevenção e enfrentamento da violência. Por outro lado, as medidas de prevenção devem discutir entre os jovens os direitos e os deveres do aluno para com a escola, sendo estas uma das possibilidades de tornar o ambiente escolar mais seguro (NJAINÉ E MINAYO, 2003).

A última questão desta seção examinava se, nos últimos 12 meses, alguém tomou alguma coisa sua (dinheiro, material, relógio ou qualquer outro objeto), usando a força, armas ou o(a) ameaçando, na escola. Os resultados, conforme apresentado na Tabela 5, foram: sim (14,8%) e não (85,2%).

Tabela 5 – Partindo das vivências escolares em situação de violência nos últimos 12 meses, os(as) participantes responderam se alguém tomou alguma coisa sua (dinheiro, material, relógio ou qualquer outro objeto), usando a força, armas ou o(a) ameaçando, na escola

Respostas	Frequência	%
Não	26	85,2%
Sim	1	14,8%
Total	27	100%

Fonte: dados da pesquisa.

Tavares & Pietrobom (2016) alegam que casos de furtos e roubos nas escolas correspondem a situações socioeconômicas das famílias, são vistos com maior incidência nos bairros periféricos, onde a criminalidade e a violência são vistas com frequência. Desse modo, atos violentos como vandalismo, agressões e roubos podem estar correlacionados ao ambiente familiar do(a) aluno(a) inserido(a).

Ao que tudo indica, o sistema educacional vem enfrentando dificuldades há tempos no aspecto da violência devido as condições externas da sociedade. O IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), ao divulgar o Atlas da Violência em 2023, menciona que

[...] violência na escola tem múltiplas causas, complexas e diferentes, sendo que as mídias ajudam a inserir positivamente problemas na agenda pública. Paradoxalmente, ao se colocarem as causas em feixes explicativos indistintos, jovens violentos, jovens associados ao tráfico, facilitação do acesso a armas, jovens provenientes de famílias desestruturadas etc., os mesmos discursos dão margem a visões simplificadas sobre como enfrentar e onde focar as ações contra as violências (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2023, p. 39).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Ao descrever o crime e a violência na sociedade brasileira contemporânea, Adorno (2002) menciona situações em que os conflitos se encontram correlacionados nas relações de proximidade, sobretudo entre companheiros e suas companheiras, entre parentes, entre vizinhos, entre amigos, entre colegas de trabalho, entre conhecidos que frequentam os mesmos.

Gráfico 1 – Sobre as vivências escolares em situações de violência nos últimos 12 meses:

Fonte: dados da pesquisa.

Para Pimenta (2020), a violência está em toda parte, nos meios de comunicação, nas notícias sobre crimes e ações policiais, na opinião pública, no espaço escolar, no âmbito doméstico, nas relações familiares, no trânsito, nas chamadas incivildades cotidianas que contribuem para aumentar a sensação de insegurança e romper a consciência coletiva da integração social, levando a disputas de interesses antagônicos. A violência, ao chegar ao ambiente escolar, se mostra resultado de um conjunto de experiências sociais vivenciadas em diferentes espaços sociais. Assim, para compreendê-lo, temos de levar em conta a dimensão da experiência de vida (DAYRELL, 2001).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A retomada das aulas presenciais e a readaptação dos alunos às escolas foram marcadas pelo luto, pelas ausências, pela fome, desemprego, entre outros aspectos psicológicos ligados à exclusão social. Para Vinha (2023), a pandemia dissimulou o “efeito contágio”, desencadeado pelas redes sociais. Para a autora,

[...] houve uma imersão on-line geral, mas esta imersão foi muito mais intensa com alguns jovens, que passaram a interagir de forma contínua em jogos virtuais, chats, fóruns e comunidades em geral. Todavia, como visto, aqueles que já vivenciaram algum tipo de sofrimento na escola (bullying, exclusão, humilhação etc.) e mesmo nas relações familiares e sociais, acompanhado de ressentimentos e solidão, podem ter encontrado acolhimento e sentimento de pertencimento em comunidades on-line que exacerbaram esses sentimentos, bem como o ódio e a violência (VINHA, 2023, p. 27).

Os problemas de convivência escolar presentes nos resultados dessa pesquisa se aproximam de uma condição de imposição do esquema domínio-submissão, conforme apresenta o Atlas da Violência em 2023, com danos à dignidade pessoal, emprego da força para causar dano, perversão moral, atentado a integridade física-moral-psicológica que afetam diretamente o cotidiano da estrutura escolar (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2023).

Para Marshall (1967), os problemas de convivência na escola são discutidos por toda comunidade escolar, principalmente pelos professores que cotidianamente mediam as relações de conflito em sala de aula. Assim:

A educação das crianças está diretamente relacionada com a cidadania, e quando o Estado garante que todas as crianças serão educadas, este tem em mente sem sombra de dúvidas, as exigências e a natureza da cidadania. Está tentando estimular o desenvolvimento de cidadãos em formação. O direito à educação é um direito social de cidadania genuíno porque o objetivo da educação durante a infância é moldar o adulto em perspectiva. Basicamente, deveria ser considerado não como direito da criança frequentar a escola, mas como o direito do cidadão adulto ter sido educado (MARSHALL, 1967, p. 73).

Conforme vimos nos resultados dessa Seção, em que há pelo menos uma resposta sim em todas as questões que fizemos aos(às) participantes, temos que essa situação de indisciplina pode estar inevitavelmente associada à ideia de uma carência psíquica do aluno (AQUINO, 2016). Nesse caso, para o mesmo autor,

[...] o reconhecimento da autoridade externa (do professor, no caso) pressupõe uma infraestrutura psicológica, moral mais precisamente, anterior à escolarização. Esta estruturação refere-se à introjeção de determinados parâmetros morais apriorísticos, tais como: permeabilidade a regras comuns, partilha de responsabilidade, cooperação, reciprocidade, solidariedade etc. (AQUINO, 2016, p. 45).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Contextualizando os resultados auferidos nas questões que envolvem alunos(as) tomando as coisas de alguém usando a força ou pegando as coisas de alguém sem que este perceba, vemos que o

[...] comportamento transgressor se caracteriza, em especial no caso de adolescentes, pelo envolvimento em sérios atos infracionais. Pode se constituir em efeito da violência que vivenciam e envolver sérias violações de regras sociais, destruição de objetos e patrimônio, defraudação, furtos e roubos (ASSIS et al., 2023, p. 204-205).

Sob a perspectiva dos Direitos Humanos, é importante lembrar que ao vivenciar a democracia e assimilar os valores de igualdade, de liberdade, de direitos, meninos e meninas passam a se ver como sujeitos com direitos a ter direitos e entenderem que o papel de ambos é essencial para a consolidação democrática (BRABO, 2021). Desse modo, a luta por uma escola democrática, onde diálogo, igualdade e liberdade são discutidos, consolidam os valores de cidadania contra as formas de preconceito, discriminação e violência.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na perspectiva dos Direitos Humanos, é preciso evidenciar o caminho inverso às desigualdades. A escola enquanto instituição consolidada tem por função social articular valores formativos na importância de construir para a convivência democrática e participativa, onde todos partilhem do mesmo pressuposto humanitário de igualdade e respeito, assim contribuindo para melhor funcionamento da escola.

Com este artigo buscamos compreender através das percepções da violência escolar, como isto interfere diretamente na saúde e no bem-estar dos(as) professores(as). A exposição dos comentários depreciativos pode levar ao desgaste da carreira docente, impactando significativamente na saúde mental e psicológica levando a casos de ansiedade, depressão e estresse persistente, prejudicando no desempenho da função. Com relação à violência física e a segurança escolar, Aquino (1998) relata que a relação professor(a)-aluno(a) perpassa por questões da autoridade nas escolas e envolve de modo inerente uma forma de violência, necessária para o funcionamento e eficácia das instituições educacionais.

Mediante ao que expomos nesse artigo sobre o contexto escolar no pós-pandemia de covid-19, rastreamos as percepções da violência no interior de uma escola pública em um município paulista. Desse modo, constatamos que tal fenômeno

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

impacta diretamente nas relações interpessoais e no cotidiano das relações escolares, sobretudo dos(as) professores(as), sendo estes(as) os(as) afetados(as) diretamente pelos desdobramentos dos conflitos e experiências violentas.

Considerando as atitudes que pudessem instigar a violência na escola, os(as) participantes relataram diversas opiniões que ocorrem no interior da escola, conflitos entre os pares, a presença da comunidade com influência do tráfico de drogas, casos de bullying, extremismos de ideias por parte dos(as) alunos(as), falta de merenda, brigas entre meninas, rivalidade entre bairros, violência policial, falta de opções de lazer estão entre as variáveis da violência. Assim, podemos afirmar que a necessidade de prevenção contra a violência seria um caminho necessário para reduzir a violência.

No caso da educação ofertada pela instituição de ensino, a escola já trabalha com regras e condutas das quais os alunos precisam corresponder. Nessa perspectiva, Durkheim (2012) explica:

Na escola existe todo um sistema de regras que determina a conduta da criança. Ela deve comparecer à classe com regularidade, num horário estabelecido, mantendo uma postura adequada; enquanto permanece na sala de aula, não pode perturbar a ordem; deve aprender suas lições, fazer os deveres de casa como suficiente dedicação etc. Há um grande número de obrigações às quais a criança deve submeter-se (DURKHEIM, 2006, posição 2204).

Com este artigo, destacamos a necessidade de a escola voltar seu olhar às necessidades apresentadas no seu tempo, principalmente onde envolvam questões de violência, agressões e bullying, repensando estratégias de enfrentamento contra essas formas de violência, na garantia de implementar um ambiente escolar seguro para professores(as) e alunos(as).

A importância de integrar recursos à saúde mental no ambiente escolar seria uma das alternativas para minimizar os impactos psicológicos da violência, sofrido pelos(as) alunos(as) principalmente após o período pandêmico, promovendo um ambiente escolar justo e democrático pautados na Educação dos Direitos Humanos.

Vale ressaltar, também, medidas de acolhimento social e atividades que envolvam toda comunidade escolar, assim como os pais, responsáveis e estudantes, para que possam ser uma alternativa para reforçar laços de acolhimento e solidariedade, visando minimizar ou sanar casos de violência na escola. Com a mesma intenção, o papel das políticas públicas nesse momento seria outro caminho importante para redução da violência.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Nessa perspectiva, colocamos a necessidade de formação contínua dos professores para lidar com desafios de indisciplinas e incivilidades que surjam em sala de aula, mesmo sabendo que já existem medidas preventivas, a formação docente ainda nos parece caminho urgente para a mediação dos conflitos.

5. AGRADECIMENTOS

Este trabalho não teria sido possível sem o apoio e a contribuição de diversas instituições e indivíduos, aos quais estendemos nossa mais profunda gratidão. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer à CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), pelo suporte financeiro e pela oportunidade de desenvolver esta pesquisa. Agradecemos também ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Filosofia e Ciências da Universidade Estadual Paulista (Unesp) - Câmpus de Marília, por toda a assistência acadêmica e recursos disponibilizados.

Agradecemos também à direção e à coordenação pedagógica da escola que gentilmente permitiu a aplicação do questionário, proporcionando um ambiente acolhedor e colaborativo. Aos(às) professores(as) que participaram, dedicando seu tempo para responder ao questionário, pois suas respostas foram essenciais para o enriquecimento desta pesquisa.

Expressamos ainda nossa gratidão ao NUDISE (Núcleo de Diversidade Sexual e Identidade de Gênero) e ao Comitê de Ética da Unesp de Marília, por suas valiosas orientações que garantiram a integridade e a adequação dos procedimentos metodológicos adotados.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

6. REFERÊNCIAS

ADORNO, S. **Crime e violência na sociedade brasileira contemporânea**. Jornal de Psicologia-PSI, v. 132, p. 7-8, 2002.

AQUINO, J. G. A violência escolar e a crise da autoridade docente. **Cadernos Cedes**, v. 19, n. 47, p. 7-19, 1998.

_____, J. G. A desordem na relação professor-aluno: indisciplina, moralidade e conhecimento. *In*: AQUINO, J.G (Org.). **Indisciplina na escola**: alternativas teóricas e práticas. São Paulo: Summus Editorial, 2016. p. 39-55.

ASSIS, S. G. et al. **Impactos da violência na escola**: um diálogo com professores. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2023. *E-book*.

BOURDIEU, P. Gostos de classe e estilos de vida. *In*: ORTIZ, R. (Org.). **Pierre Bourdieu**. São Paulo, Ática, 1983. p. 82-121.

_____. **A economia das trocas simbólicas**. São Paulo: Perspectiva, 2005.

BRABO, T. S. A. M. **Democracia, direitos humanos, gênero e cidadania**: teoria, políticas e cotidiano das escolas públicas. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2021.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**: promulgada em 5 de outubro de 1988. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1990.

_____. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Diário Oficial da União: Seção 1, 151/2006, p. 4, 08/08/2006.

_____. Resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012. Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Diário Oficial da União: Seção 1, 112/2013, p. 59, 13/06/2013.

_____. Lei nº 14.022, de 7 de julho de 2020. Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e dispõe sobre medidas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher e de enfrentamento à violência contra crianças, adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência durante a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. Diário Oficial da União: Seção 1, 129/2020, p. 3, 08/07/2020.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

_____. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **Censo da Educação Básica 2022**: notas estatísticas. Brasília, DF: Inep, 2023. Disponível em:

<https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/inep-data/estatisticas-censo-escolar>. Acesso em: 03 mar. 2024.

CARDOZO, D. A. **Educação em tempos de pandemia da COVID-19 na cidade de Marília**: uma análise dos decretos municipais no período de 2020 e 2021. Ano de depósito: 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Pedagogia) – Faculdade de Filosofia e Ciências (FFC), Universidade Estadual Paulista (UNESP), Marília, 19 de janeiro de 2023.

DAYRELL, J. (Org.). **Múltiplos olhares sobre educação e cultura**. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2001.

DISTRITO FEDERAL. **Percepções de violência no perímetro escolar**: Estudo de caso na Escola de Ensino Fundamental Dra. Zilda Arns (Nota Técnica). Brasília: Diretoria de Estudos e Políticas Sociais - Dipos/Codeplan, 2019. Disponível em: <http://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2019/12/Percep%C3%A7%C3%A3o-de-viol%C3%Aancia-no-per%C3%ADmetro-escolar-estudo-de-caso-na-escola-de-ensino-fundamental-Dra.-Zilda-Arns.pdf>. Acesso em: 16 mai. 2022.

DURKHEIM, E. **A Educação moral**. Petrópolis: Vozes, 2012. *E-book*.

FLÔRES, F. N. *et al.* Cyberbullying no contexto escolar: A percepção dos professores. **Psicologia Escolar e Educacional**, v. 26, p. e226330, 2022.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. **17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública**. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2023. Disponível em: <https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2023/07/anuario-2023.pdf>. Acesso em: 23 dez. 2023.

FREITAS, I. S.; OLIVEIRA, G. E.; LIMA, V. S.; MELO, M. H. S. Intervenções baseadas em evidências para promover comportamentos pró-sociais em escolas: Revisão integrativa. **Psicologia: Teoria e Prática**, 23(3), 1–33. São Paulo, SP, 2021.

MARSHALL, T. H. **Cidadania, classe social e status**. Rio de Janeiro: Zahar, 1967.

MELANDA, F. N. *et al.* Violência física contra professores no espaço escolar: análise por modelos de equações estruturais. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 34, n. 5, p. e00079017, 2018.

NJAINE, K.; MINAYO, M. C. S. Violência na escola: identificando pistas para a prevenção. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, 7: 119-134. 2023.

PIMENTA, M. M. Sociologia da violência e da conflitualidade: temas, pressupostos e situação atual do campo. *In*: FAZZI, R. C. & LIMA, J. A. (Orgs.). **Campos das Ciências Sociais**: Figuras do mosaico das pesquisas no Brasil e em Portugal. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2020. p. 459-480.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

PLASSA, W.; PASCHOALINO, P. A. T.; BERNARDELLI, L. V. Violência contra professores nas escolas brasileiras: determinantes e consequências. **Nova Economia**, v. 31, n. 1, p. 247–271, jan. 2021.

RICCI, T.; CRUZ, J. A. S. O desenvolvimento das competências socioemocionais em alunos da educação básica como ferramenta de combate ao “bullying” nas escolas. **Nuances: estudos sobre Educação**, v. 32, p. 1-18, 2021.

SÃO PAULO. Resolução SEDUC, de 14 de outubro de 2021. Homologando, com fundamento no § 1º do artigo 9º, da Lei 10.403, de 6 de julho de 1971, a Deliberação CEE 204/2021, que Fixa normas para a retomada das aulas e atividades presenciais no Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, e dá outras providências. Diário Oficial do Estado de São Paulo: Seção Poder Executivo I, 131/2021, p. 24, 16/10/2021.

SILVA, F. R.; ASSIS, S. G. Prevenção da violência escolar: uma revisão da literatura. **Educação e Pesquisa**, v. 44, 2018.

SILVA, M.; SILVA, A. G. Professores e Alunos: o engendramento da violência da escola. **Educação & Realidade**, v. 43, n. 2, p. 471–494, abr. 2018.

TAVARES, P. A.; PIETROBOM, F. C. Fatores associados à violência escolar: evidências para o Estado de São Paulo. **Estudos Econômicos (São Paulo)**, v. 46, n. 2, p. 471–498, abr. 2016.

VINHA, T. P. *et al.* **Da escola para a vida em sociedade**: o valor da convivência democrática. Americana-SP: Adonis, 2017.

VINHA, T. P. **Ataques de violência extrema em escolas no Brasil**: causas e caminhos. São Paulo: D3e, 2023. *E-book*.